

OS EFEITOS DO MICROAGULHAMENTO NA RECONSTRUÇÃO DAS SOBRANCELHAS: REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 20/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7847571

Letícia Maria de Alencar Batista

Mariana Mendes Corrêa de Sá

Saghila Cristina Sousa de Oliveira

Orientador Prof. Esp. Brenda Alves Matos Amaral Sampaio

RESUMO

Introdução: As sobrancelhas fisiologicamente possuem a função protetora que impedem o suor de escorrer pelos olhos além de exercer a proteção mecânica do globo ocular, entretanto a sua valorização está voltada para a sua estética e expressividade. A ausência de pelos e a presença de falhas nas sobrancelhas podem impactar de forma negativa a autoestima das pessoas. Existem alternativas que podem contribuir para a reconstrução dos fios de forma natural com o estímulo do folículo piloso. **Objetivo:** O objetivo deste artigo é analisar o microagulhamento na reconstrução das sobrancelhas, seu mecanismo de ação e seus efeitos fisiológicos além de averiguar a associação do microagulhamento aos fatores de crescimento. A vantagem no procedimento de microagulhamento, é a estimulação de colágeno que não promove um efeito ablativo sobre o tecido, sem que remova a epiderme. A cicatrização acontece no

período curto onde a possibilidade de efeitos colaterais é diminuído com relação a outras técnicas ablativas, como por exemplo peelings médios e profundos.

Metodologia: Este artigo trata-se de uma revisão integrativa, na qual foram utilizados métodos para sintetizar a pesquisa e a metodologia que será utilizada no estudo. O direcionamento da presente pesquisa terá as seguintes etapas: buscar estudos primários, avaliar os dados, analisar os estudos primários e sintetizar os resultados e a apresentação. **Resultado:** Baseado na metodologia, a estratégia de busca foi selecionar os artigos: foram selecionados sete artigos para leitura dos resumos e logo depois foram lidos os seis artigos restantes para a leitura na íntegra, no final só cinco temas foram selecionados para a construção do artigo, sendo os temas relevantes com a temática, que corresponde à pergunta norteadora na presente pesquisa. **Conclusão:** Conclui-se que os estudos científicos consideram importante o uso do microagulhamento para a reconstrução das sobrancelhas. É uma técnica menos invasiva e que com associação de ativos pode ser ainda mais eficaz. Além da técnica de microagulhamento, pode se dizer que com a associação de ativos proporciona uma melhora dos resultados, e com baixo custo e de fácil aplicação se comparada aos demais tratamentos que existem no mercado.

Palavras-chave: Microagulhamento; Fatores de crescimento; Mecanismo de ação.

INTRODUÇÃO

Atribuem-se as sobrancelhas a função de proteção térmica e mecânica do globo ocular, entretanto a sua valorização estética está voltada para a expressividade dada através do seu movimento, que projetam intenções, sensações e emoções, além de contribuírem para o embelezamento da face (Patel et. al, 2022).

Dentro desse contexto, a ausência de pelos nas sobrancelhas, pode impactar de forma negativa a imagem pessoal e autoestima, causando insatisfação com a própria aparência. O ciclo de crescimento dos pelos, podem sofrer a interferência de alguns fatores, o que pode ocasionar falhas ou até ausência total de pelos (MARQUES, 2018).

As sobrancelhas têm seu ciclo de vida oposto a outras unidades foliculares do corpo. Sua fase anágena tem duração de 2 a 3 meses, enquanto a fase anágena nos folículos pilosos do couro cabeludo, tem fase anágena com duração de 2 a 8 anos. As fases catágena e telógena, duram, respectivamente, 2 a 3 semanas e de 2 a 3 meses (AUMOND, BITTON, 2018).

Existem algumas condições que interferem no ciclo de crescimento das sobrancelhas, fazendo com que apresentem falhas, com poucos pelos e até em alguns casos, a ausência total dos pelos. Nessas circunstâncias, é necessário que o profissional avalie e indique de maneira assertiva, os melhores procedimentos para reconstrução dos pelos (MARQUES, 2018).

O microagulhamento é um procedimento feito com micro agulhas (*dermaroller* ou *demapen*) que provoca pequenas lesões na camada córnea possibilitando o aumento da permeabilidade de ativo que é gerado no processo inflamatório temporário, que por si só o microagulhamento é um estímulo de renovação celular (FIGUEIREDO, 2022)

As agulhas criam microcanais sobre a pele, que facilitam a permeação das formulações e cosméticos, quando aplicados em sequência penetram de forma mais rápida e eficaz. Os ativos presentes nos produtos alcançam partes mais profundas da pele, tendo uma maior eficiência do que quando aplicado somente de maneira tecidual (SOBRINHO, 2021).

O objetivo deste artigo é analisar o microagulhamento na reconstrução das sobrancelhas, seu mecanismo de ação e seus efeitos fisiológicos além de averiguar a associação do microagulhamento aos fatores de crescimento. A vantagem no procedimento de microagulhamento, é a estimulação de colágeno que não promove um efeito ablativo sobre o tecido, sem que remova a epiderme. A cicatrização acontece no período curto onde a possibilidade de efeitos colaterais é diminuído com relação a outras técnicas ablativas, como por exemplo peelings médios e profundos.

METODOLOGIA

Este artigo trata-se de uma revisão integrativa, na qual foram utilizados métodos para sintetizar a pesquisa e a metodologia que será utilizada no estudo. O direcionamento da presente pesquisa terá as seguintes etapas: buscar estudos primários, avaliar os dados, analisar os estudos primários e sintetizar os resultados e a apresentação.

A revisão se iniciou diante da elaboração, de uma pergunta norteadora, quais os benefícios da técnica de microagulhamento no estímulo de novos pêlos nas sobrancelhas?

Foi realizada buscas eletrônicas em artigos nas seguintes bases de dados, Google Acadêmico e National Library of Medicine (PubMed), de fevereiro de 2023 a junho de 2023. Foram utilizados os mesmos critérios em todas as bases de dados. As buscas por artigos foram descritas das seguintes formas: anatomia das sobrancelhas, reconstrução de sobrancelhas, efeitos do microagulhamento, visagismo, microneedling hair, eyebrow growth.

Na inclusão dos artigos, foram usados os critérios: artigos publicados e indexados nas bases de dados selecionadas, escritos em inglês e português. Foram excluídos artigos do tipo revisão, artigos não condizentes com a temática e artigos com resultados preliminares.

As consultas foram feitas nas bases de dados com as estratégias de buscar e identificar estudos correspondentes ao tema e foram excluídos artigos que não eram compatíveis com o tema. Em seguida, os artigos restantes foram selecionados pelo resumo. No entanto, a leitura do resumo não era suficiente para incluir o artigo, usando os critérios de inclusão estabelecidos, seis artigos foram lidos na íntegra para determinar sua aptidão e cinco foram selecionados. Foram realizadas todas as etapas de forma independente por três revisores. Os artigos não disponíveis nas bases de dados foram citados diretamente pelos autores.

Figura 1. Fluxograma para encontrar artigos com os efeitos do microagulhamento na reconstrução das sobrancelhas em 2023.

RESULTADOS

Baseado na metodologia, a estratégia de busca foi selecionar os artigos, foram selecionados sete artigos para leitura dos resumos e logo depois foram lidos os seis artigos restantes para a leitura na íntegra, no final só cinco temas foram selecionados para a construção do artigo, sendo os temas relevantes com a temática, que corresponde à pergunta norteadora na presente pesquisa. (Figura 2).

Tabela 2. Principais características do microagulhamento na reconstrução das sobancelhas. Teresina – PI, 2023.

AUTOR / ANO	TEMA	OBJETIVO	AMOSTRA	RESULTADO
Emliy Mourão Soares Lopes Furtado 2022.	Eficácia e segurança da indução de colágeno por agulhas no tratamento da alopecia frontal fibrosante.	Avaliar eficácia e segurança do microagulhamento no tratamento da Alopecia Frontal Fibrosante.	Foi feita a pesquisa com 31 pacientes que tem diagnóstico clínico de histopatológico em ambulatório de Dermatologia de um Hospital Universitário Walter Cantídio se teve início 3 pacientes encontrados, foram excluídos por terem a idade acima dos 70 anos e 2 por terem psoríase. Apesar da dificuldade de encontrar pacientes, 18 pacientes concordaram em se submeterem ao protocolo	. De uma maneira geral, a população com AFF acompanhada no HUWC apresentou características semelhantes àquelas observadas em outros grandes centros e não se observou nenhum fator de risco significativo para o desenvolvimento desta doença no presente trabalho. Também não houve entre as pacientes acompanhadas nenhum efeito adverso grave relatado durante

			estipulado de IPCA, mas só 16 pacientes completaram o tratamento	ou após a realização das sessões de IPCA. Apesar disso, este trabalho apresenta limitações em relação à sua metodologia, devendo ser realizados estudos adicionais, controlados e com uma população maior para que este método possa se apresentar como terapêutica viável no contexto dessa doença cada vez mais prevalente.
Rachita Dhurat, Senhora Sukesh, Ganisha	Um estudo randomizado o cego do efeito do microagulha	O Microagulhamento funciona estimulando as células –tronco e	Cem casos de leve a moderada (III vértice ou IV) alopecia	Noventa e quatro dos 100 indivíduos completaram o período de

<p>Avhad, Ameet Dandale, Anjali Pal, Poonam Pund 2013.</p>	<p>mento na alopecia androgenética: Estudo piloto</p>	<p>induzindo a ativação de fatores de crescimento</p>	<p>androgenética (AGA) foram recrutados em 2 grupos. Após a randomização, um grupo recebeu tratamento de microagulhamento semanal com loção de minoxidil a 5% duas vezes ao dia (grupo de microagulhamento); outro grupo recebeu apenas 5% de loção de minoxidil. Após as fotografias globais da linha de base, o couro cabeludo foi raspado para garantir o comprimento igual da haste do cabelo. A contagem de cabelo foi feita em 1 cm (2) área fixa alvo</p>	<p>estudo de 12 semanas, dos quais 50 foram tratados com microagulhamento e loção de minoxidil a 5%(grupo microagulhamento) e 44 foram tratados apenas com loção de Minoxidil a 5%(grupo Minoxidil) 6 indivíduos perderam o acompanhamento up e eles não foram consideradas para avaliação de eficácia.As características do estudo foram semelhantes entre os dois grupos</p>
--	---	---	--	--

			<p>(marcada com tatuagem) no início e no final da terapia (semana 12). Os 3 parâmetros primários de eficácia avaliados foram: alteração da contagem inicial de cabelo em 12 semanas, avaliação do paciente sobre o crescimento do cabelo em 12 semanas e avaliação do investigador sobre o crescimento do cabelo em 12 semanas. Investidores cegos avaliaram a resposta fotográfica global. A resposta foi avaliada pela</p>	
--	--	--	--	--

			escala de 7 pontos.	
<p>Maria Rosario Alonso, Silvia Perez Damonte e Claudia Anesini 2019.</p>	<p>Extrato de Jarilla-Coffea: um produto cosmético natural que melhora o crescimento dos cílios e sobrancelhas em mulheres</p>	<p>A eficácia em relação ao crescimento do cabelo definido como espessura, aparência de novo cabelo, área com cabelos e comprimento de cabelo e segurança e tolerabilidade</p>	<p>As amostras do estudo foram compostas por dez mulheres voluntárias com idade entre 40 e 60 anos, os critérios de inclusão foram empregados;</p> <p>1) idade: está entre 40 e 60 anos;</p> <p>2) voluntários com baixa densidade de pelos nos cílios e sobrancelhas;</p> <p>3) ter assinado o termo de consentimento informado;</p> <p>4) voluntários que usaram cosméticos com frequência e concordaram em cumprir os requisitos do ensaio clínico. Os critérios de</p>	<p>O produto aumentou significativamente a espessura das sobrancelhas (20% em 80% das mulheres) e cílios (19,44% em 100% das mulheres). O gel também aumentou o surgimento de novos fios, a área total com fios e o comprimento, mas não houve diferença estatística entre tratamento e o placebo.</p>

			<p>exclusão; 1) presença de qualquer condição médica; ingestão ou aplicação de qualquer medicamento por via oral ou ocular, como esteroides e AINEs;</p> <p>2) diagnóstico de psoríase eczema, dermatite atópica, foliculite, lentigos, secura ocular ou doenças alérgicas oculares;3)</p> <p>sofre de diabetes, asma ou doenças alérgicas respiratórias; 4) ter recebido tratamento com drogas e imune supressoras em decorrência de</p>	
--	--	--	---	--

			transplante de órgãos; 5) ter histórico clínico de reações cutânea após aplicação de cosméticos	
Bhupendra C.Patel, Michael J. Lopez, Zachary P. Joos 2022.	Anatomia, Cabeça e Pescoço, Cílios			Estudos de cílios em diferentes faixas etárias mostraram que há uma redução generalizada na espessura, pigmentação e comprimento dos cílios com a idade, mas há poucos estudos longitudinais adequados. Thibault melhorou nossa compreensão dos cílios e da mudança ao longo do tempo estudando cílios definidos durante nove meses, medindo

				o comprimento a cada semana.
Emili Ana Ramthur, Gabriela Pasa da Silva, Tatiana Paganini 2010.	Delineamento De Sobrancelha conforme a Fisionomia da Face	Analisar os tipos de rostos existentes, as sobrancelhas adequadas para cada tipo e compreender às técnica de delineamento de sobrancelha	A pesquisa se caracterizou-se como bibliográfica do tipo descritiva explorativa com abordagem qualitativa. Para elaboração do artigo, foi feito levantamento bibliográfico em base de dados, sites, revistas e livros, sobre fisiologia do pelo e visagismo, e sobrancelhas.	O resultado que mostra as sobrancelhas deixou de ter apenas papel de proteção do globo ocular, e não segue mais apenas um desenho para todos os tipos de rosto, cada ser humano tem suas características faciais e sobrancelha além de destaca-las e embelezar a face, traz também a valorização da expressão facial.

DISCUSSÃO

A técnica de microagulhamento é realizada por meio de um aparelho chamado dermaroller, que parece com um rolo feito de polietileno e apresenta microagulhas estéreis de aço inoxidável alinhadas de maneira simétrica, que tem 190 unidades em média. O comprimento das agulhas varia de acordo com o modelo e com o grau de injúria, podendo variar o tamanho de 0,25-2,5mm. O procedimento de microagulhamento é operador-dependente, para garantir os

resultados desejados, a técnica deve ser aplicada de maneira correta. Para evitar complicações desnecessárias em estruturas anatômicas mais profundas, deve ser feita uma pressão máxima, gerando um padrão uniforme de petéquias na área em questão. Para isso, deve ser feita entre 10-15 passadas em uma mesma direção, bem como pelo menos 4 cruzamentos das áreas de rolagem. (LIMA; LIMA; TAKANO, 2013).

O uso de microagulhamento pode ser usado para o tratamento de diferentes tipos de alopecia. Foi feito o microagulhamento, por meio da reação de cicatrização desencadeada pelos pequenos traumas provocados pela passada do dermaroller, que pode melhorar no aumento do crescimento capilar por meio da liberação de fatores de crescimento previamente citados, como os fatores de crescimento derivados de plaquetas (PDGF) e fatores de crescimento da epiderme, levando à ativação do bulge capilar e é importante no estímulo das células-tronco e no crescimento capilar (FERTIG et al., 2018).

As sobrancelhas são as responsáveis pela expressividade facial, ela emoldura o rosto tornando-o mais harmonioso, através da fisionomia de cada pessoa. A cada época as sobrancelhas tinham suas características baseadas nas tendências preditas de cada década de acordo com a tendência. (RAMTHUM et al., 2010)

Os ciclos de vida dos cílios e sobrancelhas são diferentes comparados com o couro cabeludo:

Sobrancelhas:

- o A primeira fase é anágena, 4 a 7 meses
- o Segunda fase é a catágena, 3 a 4 semanas
- o Terceira fase telógena, cerca de 9 meses

Couro cabeludo: geneticamente comprovado e variando de pessoa para pessoa

- o Primeira fase é anágena, 2 a 8 anos (pode ser mais longa)

o Segunda fase é a catágena, 2 a 3 semanas

o Terceira fase telógena, cerca de 3 meses %) (BHUPENDRA et al., 2022.)

Anatomicamente o pelo é composto por cutícula: é a última camada do folículo piloso, onde é constituída por células alternadas e queratinizadas.

Córtex: é o responsável pela pigmentação dos fios, pois nele contém a melanina.

Medula: é onde fica o centro do folículo (RAMTHUM et al., 2010).

O termo folículo refere-se ao complexo que é responsável pelo crescimento do pêlo e é composto pela papila dérmica no qual o tecido conjuntivo forma uma alça capilar, a matriz capilar é germinante ao redor da papila, raiz ou bulbo do cílio. A camada germinativa tem divisórias de células que dão origem ao folículo piloso, no bulbo é onde começa o processo de queratinização. O pelo alcança a derme da pálpebra. Os folículos pilosos dos cílios possuem 2,4 mm de profundidade já na pálpebra superior e 1,4 mm na inferior. Existem folículos pilosos de cílios ativos na pálpebra superior em relação a pálpebra inferior (BHUPENDRA et al., 2022.)

Antes de realizar o procedimento no couro cabeludo, foi feita limpeza da região com solução de clorexidina (Rhioex® 0,5%), na qual se fez aplicação do anestésico tópica com lidocaína (Dermomax®) e bloqueio dos nervos supraorbital e supratroclear, com 54 pacientes que não conseguiram fazer o procedimento somente com anestésico tópico (FURTADO, 2022).

Para esses pacientes mais sensíveis, foi realizado o anestésico que infiltrou nos pontos mais doloridos com lidocaína (Hypocaína® 20mg/g + 0,005mg/ml). Após o anestésico local obtido o efeito desejado, o dermaroller foi utilizado nas regiões afetadas de couro cabeludo, inclusive na área de alopecia, área de transição da linha de introdução dos fios observados eritema e descamação Perifolicular. A aplicação se é feita no sentido dos folículos e em áreas de alopecia, nas seguintes direções horizontal, vertical e diagonal, por cerca de 10 vezes a cada direção, até a obtenção do emperramento desejado.

O seguinte procedimento foi repetido a cada quatro semanas num período de dez meses, com o total de 4 sessões (FURTADO,2022).

Os pacientes de outros tratamentos tópicos ou sistêmicos de Alopecia Frontal Fibrosante continuam com o uso da medicação sendo utilizado previamente em todo o protocolo de sessões do microagulhamento. Os resultados obtidos foram analisados por medição da distância entre as sobrancelhas onde se inicia a área de implantação dos fios da região frontal e entre a glabella e o início da implantação dos fios, além de a avaliação fotográfica dos pacientes antes da realização de cada sessão de microagulhamento (FURTADO, 2022).

A pesquisa foi feita com os voluntários usando o extrato de Jarilla-Coffea para um para o tratamento nas sobrancelhas e outro para cílios usando diariamente, uma vez ao dia, com duração de 60 dias constantes com o gel para sobrancelha e 90 dias constantes com o gel de cílios. Foram observadas duas variáveis principais: 1) eficácia com relação ao crescimento do folículo piloso definido como a sua espessura, o aparecimento de novos fios de cabelos, área com folículos e comprimento do cabelo; e 2) A espessura das sobrancelhas e cílios foram determinadas por uma metodologia que é não invasiva sendo utilizado um microscópio de vídeo Medical Scope com aumento de 200×. Com uma balança microscópica calibrada com sua medida mínima de 0,01 mm foi colocada no software do vídeo microscópio e o diâmetro de pelo menos dez pelos, da mesma zona da sobrancelha ou do cílio, foi medido todos na mesma posição próxima às suas bases usando a ocular medidora. Uma média de medidas foi feita para cada voluntário (ALONSO, 2019).

As imagens foram registradas sob o protocolo CD n° 0164-16-12E1 (sobrancelha) e n° 0164-16-01E2 (para cílios) no dia 0 (T°_0) e no dia 60 (T_{60}) ou no dia 90 (T_{90}), respectivamente. O aparecimento de novos fios e a área com total de cabelo e o comprimento de cílios foram quantificados em um registro fotográfico com o Fotofinder (Fotofinder Systems GmbH, Bad Birnbach, Alemanha) (ALONSO, 2019).

Os pacientes que apresentaram variação de crescimento de novos fios e comprimento também foram registrados 60% dos pacientes tratadas com o gel

obtiveram um aumento de pelos nas sobrancelhas; os valores médios dos cabelos foram 119 e 130 em T₀ e T₆₀, reciprocamente, com um valor de aumento médio de 12,57% e um aumento máximo de 56%. Já os valores médios de novos pelos obtidos com o placebo foram 118 e 123, em T₀ e T₆₀, respectivamente, com um aumento percentual de 3,94% e um aumento máximo de 62%. Neste caso, 50% dos voluntários obtiveram mudança. (ALONSO ,2019).

CONCLUSÃO

Conclui-se que os estudos científicos consideram importante o uso do microagulhamento para a reconstrução das sobrancelhas. É uma técnica menos invasiva e que com associação de ativos pode ser ainda mais eficaz. Além da técnica de microagulhamento, pode se dizer que com a associação de ativos proporciona uma melhora dos resultados, e com baixo custo e de fácil aplicação se comparada aos demais tratamentos que existem no mercado.

REFERÊNCIAS

Patel, B. C.; Lopez M.J.; Joss Z.P. **Anatomy, Head and Neck, Eyelash, Flórida ;StatPearls Publishing, 2022.**

MARQUES, J. **Design de sobrancelhas**, Porto Alegre: Sagah, 2018.

AUMOND, S.; BITTON, E. **As Características e Anomalias dos folículos dos cílios: uma revisão, 2018.**

L. C. F. SOUZA, K. E. MACHADO **Associação do Microagulhamento e Fatores de Crescimento, para Estímulo do Crescimento das Sobrancelhas.** Rev. Saúde em Foco, Teresina, v. 9, n. 1, art. 4, p. 66-81, jan./abr.2022.

COSTA. R; FERREIRA. L. L. P; LEROY. P. L. A; SOBRINHO. H. M. R **O uso do microagulhamento associado ao drug delivery no rejuvenescimento cutâneo: uma revisão da literatura.** Rev. Brasileira Militar de Ciências, v.7, n.18, 2021.

RAMTHUM, A. E.; SILVA, G. P.; PAGANINI, T. **O Delineamento de Sobrancelhas Conforme a Fisionomia da Face**, Santa Catarina, 2010.

FURTADO, E. M. S. L.; **Eficácia da Indução Percutânea de Colágeno por Agulhas no Tratamento da Alopecia Frontal Fibrosante**, Fortaleza, 2022.

DHURAT, R., SUKESH, M. S.; DANDALE, A.; **A Randomized Evaluator Blinded Study of Effect of Microneedling in Androgenetic: A Pilot Study**, 2013.

ALONSO, M. R.; DAMONTE, S. P.; ANESINI, C.; Jarilla-Coffea extract: **a natural cosmetic product that improves eyelash and eyebrow growth in women**, *Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology*, 47-55, 2019.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil